

Patsera Sergey Dnipro University of Technology of Ukraine
Professor, PhD in engineering, the Faculty of mechanical engineering

Voichishen Alexandr, Dnipro University of Technology of Ukraine
Graduate applicant, the Faculty of mechanical engineering

Derbaba Vitalii Dnipro University of Technology of Ukraine
Assistant professor, PhD in engineering, the Faculty of mechanical
engineering

Korsun Valery, Dnipro University of Technology of Ukraine
Professor, Doctor of technical Sciences, the Faculty of
electrotechnical

Пацера С.Т., Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка» в Україні, професор кафедри, кандидат технічних наук,
механіко-машинобудівний факультет

Войчишен О.Л., Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка» в Україні, аспірант-здобувач, механіко-машинобудівний
факультет

Дербабa В.А., Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка» в Україні,
доцент кафедри, кандидат технічних наук, механіко-
машинобудівний факультет

Корсун В.І., Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка» в Україні, професор, доктор технічних наук,
електротехнічний факультет

**Algorithm of simulative statistical modeling,
measurement and control systems
of radial runout of involute gears**

Алгоритм імітаційно-статистичного моделювання вимірально-контрольної системи радіального биття евольвентних зубчастих коліс

Визначення наукової проблеми та її значення. При допускному контролі [1] виникає проблема вибору рівня точності вимірювання контролюємих параметрів.

Аналіз досліджень проблеми. Аналіз відомих робіт по оцінюванню впливу похибок вимірювання на помилки першого і другого роду, ризику виробника і споживача показав, що в загальному вигляді проблема вирішена раніше. У працях Рубічева М.М., Фрумкіна В.Д., Данілевича С.Б., Сергієва О.Г., Крохіна В.В. У роботі [2] запропоновано метод імітаційно-статистичного моделювання для розрахунків залежності помилок першого і другого роду від величини похибок вимірювання.

Цілі та задачі статті. Існує науковий та практичний інтерес визначення запропонованим методом впливу випадкових похибок вимірювання радіального биття зубчастого вінця на достовірність результатів при пасивному контролі відповідних виробів. Саме це і є ціллю викладеної статті, а для досягнення вказаної цілі вирішені такі задачі: вибрана структурна модель, розроблено алгоритм імітаційно-статистичного моделювання, здійснено моделювання випадкових процесів контролю з розрахунками відсотків неправильно забракованих, чи неправильно прийнятих зубчастих коліс, проведено апроксимацію результатів.

Виклад основного матеріалу. Структуру моделі контрольно-виміральної системи будемо розглядати так, як показано на рис.1.

Застосовано такі позначення блоків: T_1 – моделювання радіального биття зубчастого колеса за умов відсутності похибок вимірювання, K_1 – імітації попередньої процедури контролю, M – моделювання похибок вимірювання, T_2 – моделювання радіального биття зубчастого колеса з урахуванням похибок вимірювання, K_2 – імітації пасивного контролю зубчастого колеса та процедури обробки результатів іспитів.

Рис.1. Структура імітаційно-статистичної моделі

Нижче розглянута послідовність алгоритму моделювання на прикладі конкретного циліндричного прямозубого колеса. Колесо має наступні конструктивні параметри і допуски: модуль $m = 3$ мм, ділильний діаметр $d = 150$ мм, число зубів $z = 50$, допуск на радіальне биття F_r дорівнює 36, 50 мкм відповідно для 6, 7 ступеню точності зубчастого колеса.

Програмну реалізацію моделювання здійснено у середовищі Microsoft Office Excel. Створено електронну таблицю, окремі фрагменти якої показані у табл.1. У рядках таблиці імітуються події – результати вимірювання і контролю деталей. Стовпці відображають результати статистичного моделювання.

У стовбці 1 записані номери зубчастих коліс. Обсяг вибірки прийнято 5000 коліс, що забезпечує довірчий інтервал 0,1% при довірчій ймовірності 0,95.

У другому стовпці моделюється величини радіального биття при нульовій похибці вимірювання. При цьому приймався нормальний розподіл. Середнє значення (average) радіального биття у вибірці

прийнято таким, щоб воно відповідало середині полю допуску, а стандартне відхилення (stdev) дорівнювало одній шостій величини допуску на радіальне биття.

Таблиця 1

Фрагмент електронної таблиці імітаційно-статистичного моделювання впливу похибки вимірювання на показники пасивного контролю зубчастого колеса 7 ступеню кінематичної точності (для скорочення обсягу таблиці показані не всі рядки)

Номери зубчастих коліс, і	Змодельовані величини F_{gr} радіального биття зубчастих коліс за умов відсутності похибок вимірювання	Попередні оцінки β_i придатності зубчастих коліс по критерію відповідності допуску	Змодельовані похибки вимірювання радіального биття Δ_i , мкм	Змодельовані величини F_{gr} радіального биття зубчастих коліс за умов врахування похибок вимірювання	Заключні оцінки β_a придатності зубчастих коліс по критерію відповідності вимогам кінематичної точності	Результати контролю зубчастих коліс			
						правильно забраковані (ПЗ)	неправильно забраковані (НЗ)	правильно прийняті (ПП)	неправильно прийняті (НП)
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
1	14,4	1	8,9	23,3	1	0	0	1	0
4	35,6	1	25,5	61,1	0	0	1	0	0
5	35,0	1	-7,4	27,6	1	0	0	1	0
6	39,4	1	-9,7	29,7	1	0	0	1	0
7	6,8	1	-20,0	-13,2	1	0	0	1	0
8	23,0	1	-28,1	-4,9	1	0	0	1	0
3108	52,1	0	22,0	74,1	0	1	0	0	0
4997	20,4	1	45,7	66,1	0	0	1	0	0
4998	38,5	1	-31,3	7,2	1	0	0	1	0
4999	27,5	1	0,5	28,0	1	0	0	1	0
5000	21	1	36,8	57,8	0	0	1	0	0
Всього відповідних деталей, штук		4984	–	–	–	4	1237	3747	12
Відсоток		99,68	–	–	–	0,08	24,74	74,94	0,24

відповідних деталей, %							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Вихідним інтервалом є стовпець 2, який відповідає блоку T_1 . Розрядність значень у стовпці 2 відповідає одному знаку після коми, тобто 0,1 мкм, чого цілком достатньо для точності моделювання радіального биття.

У стовпці 3, який відповідає блоку K_1 , проводиться оцінка придатності зубчатих коліс за двобальною шкалою: придатним деталям присвоюється бал $\beta_i = \langle 1 \rangle$, а бракованим – відповідно бал $\beta_i = \langle 0 \rangle$. Для комп'ютерного заповнення стовпця 3 використовується логічна формула

$$IF(F_{ritr} \leq Fr; 1; 0),$$

де F_{ritr} – істинне значення радіального биття.

Сума балів (4984) у колонці 3 відображає частку (99,68%) придатних деталей при обраній для моделювання точності технології.

У стовпці 4 моделюються похибки вимірювання радіального биття. Для моделювання похибок вимірювань застосовано рівномірний розподіл. Параметрами розподілу являються граничні значення похибки. В прикладі, що приведено в даній статті розглядається випадок, коли систематична похибка відсутня.

У стовпці 5 відображається сумарний результат виготовлення і вимірювання. Для цього проводимо підсумовування відповідних клітинок зі стовбців 2 і 4.

У стовпці 6 придатним деталям присвоюється бал $\beta_d = \langle 1 \rangle$, а бракованим відповідно бал $\beta_d = \langle 0 \rangle$ за формулою

$$IF(F_{ri} \leq F_r; 1; 0),$$

Далі у стовпцях 7-10 проводиться виявлення відсотків неправильно забракованих (НЗ) і неправильно прийнятих деталей (НП). Для цього використовуються відповідні логічні умови.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

1. Метод імітаційно-статистичного моделювання є ефективним при дослідженні впливу похибок вимірювання на помилки пасивного контролю радіального биття зубчастих коліс.

Рис.2. Алгоритм імітаційно-статистичного моделювання

вимірювально-контрольної системи радіального биття евольвентних зубчастих коліс

Рис.3. Залежність відсотка неправильно забракованих коліс (НЗ) від граничної випадкової похибки вимірювання при різних ступенях точності

2. При контролі радіального биття зубчастих коліс 6 і 7 ступенів кінематичної точності для обмеження кількості неправильно забракованих деталей на рівні до 5% необхідно обмежити похибки вимірювання до 15 та 20 мкм відповідно.

3. Подальші дослідження можуть проводитися у напрямках врахування систематичних похибок вимірювання, уточнення законів розподілу випадкових величин, розширення номенклатури контролюємих параметрів.

Перелік літератури:

1. Рубичев Н.А. Достоверность допускового контроля качества / Н.А. Рубичев, В.Д. Фрумкин. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 171 с.
2. Derbaba, V.A., Zil, V.V., Patsera, S.T. (2014), "Evaluation of the adequacy of the statistical simulation modeling method while investigating the components presorting processes", Scientific bulletin of

National Mining University Dnipropetrovsk – Scientific and technical journal, no. 5 (143), pp. 45-50.